

EKOLOGI PEDESAAN

**KEANEKARAGAMAN DAN KOMPOSISI JENIS TANAMAN
PEKARANGAN RUMAH DI DESA GANTING, KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR, KOTA PADANG PANJANG, SUMATRA BARAT**

DISUSUN OLEH :

ANNISATUL FARICHA

NIM. 2210421023

DOSEEN PENGAMPU :

Prof. Dr. Chairul, M.Si

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) ialah suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan terdiri atas keanekaragaman jenis tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan ekosistem sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup. Keberadaan berbagai komponen ekosistem merupakan landasan bagi keanekaragaman hayati tumbuhan-tumbuhan. Dua faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap adanya variasi dan keanekaragaman adalah faktor abiotik dan faktor biotik (Alifa, dkk, 2023).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Andi, 2019). Tipologi dari masyarakat desa dilihat dari kegiatan pokok yang ditekuni masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu tipologi desa bisa dilihat dari segi pemukiman maupun dari tingkat perkembangan masyarakat desa itu sendiri, dilihat dari segi mata pencaharian pokok yang dikerjakan (Risti, 2014). Keanekaragaman tanaman pekarangan di wilayah tropis sangat tinggi sehingga pekarangan dapat menjadi situs konservasi bagi spesies lokal. Selain itu, pekarangan memainkan peran penting dalam menyediakan sumber makanan untuk masyarakat pedesaan (Anisatu dan Marina, 2020).

Pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasannya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan kepemilikan dan fungsional dengan semua penghuni rumah yang bersangkutan (Andriansyah, dkk, 2015). Keragaman jenis tanaman pekarangan yang dibudidayakan di suatu daerah dapat mencerminkan bagaimana pengetahuan, kearifan lokal, adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dalam menggunakan berbagai tumbuhan di kehidupan sehari-hari (Hakim, dkk, 2018).

Menurut Junaidah, dkk. (2015) lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna sebab lahan pekarangan rumah dapat digunakan sebagai penghasil bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur, buah-buahan, bahan tanaman rempah, obat, bahan kerajinan tangan, bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil maupun ikan, tanaman hias, bahan bangunan, kayu bakar, dan pakan ternak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah, dkk, (2015) dengan bentuk pemanfaatan jenis tanaman pekarangan diketahui ada empat kelompok pemanfaatan yaitu, tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman obat-obatan.

Inventaris keanekaragaman jenis tanaman pekarangan di Indonesia masih minim, oleh karena diperlukan langkah-langkah inventarisasi jenis tanaman pekarangan, yang menurut Zhang, dkk, (2020) upaya penyelidikan keanekaragaman jenis tanaman pekarangan rumah

dapat dianggap sebagai cara yang efektif untuk memahami pengetahuan dan budaya lokal terkait keanekaragaman hayati penduduk asli dalam Etnobiologi dan Etnoekologi. Dengan keanekaragaman yang tinggi tersebut, pekarangan berperan dalam konservasi sumber daya hayati ekosistem lokal (Hakim, 2014).

1.2 Tujuan

1. Mengidentifikasi komposisi jenis tanaman untuk mengetahui keragaman flora lokal.
2. Membandingkan kegunaan tanaman baik segi ekonomi maupun manfaat ekologis.
3. Menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan jenis tanaman di pekarangan rumah.

BAB II METODOLOGI

2.1 Waktu dan Tempat

Observasi ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB, hari sabtu, tanggal 21 September 2024, di beberapa rumah warga pada daerah Ganting, Padang Panjang Timur, Sumatra Barat.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun peralatan yang digunakan yaitu alat tulis untuk mencatat jenis-jenis tanaman yang ditemukan dan kamera untuk dokumentasi.

2.3 Cara kerja

Observasi ini dilakukan dengan cara mensurvei berbagai tipe rumah warga terlebih dahulu, yaitu rumah nonpermanen, rumah semi permanen, dan rumah permanen. Lalu di pilih 3 rumah pada setiap jenisnya. Setelah itu dilakukan observasi lapangan pada pekarangan rumah warga yang telah di tentukan, dicatat semua jenis tanaman yang terdapat pada pekarangan rumah tersebut. Jenis tanaman dapat berupa tanaman hias, tanaman rempah, tanaman naungan, dan lain-lainnya.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Jenis tanaman yang terdapat dipekarangan rumah nonpermanen.

No.	Nama Tanaman	Nama ilmiah	Famili	Keterangan
1.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	Buah
2.	Bunga kertas	<i>Bougainvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
3.	Serai	<i>Cymbopogon citartus</i>	Poaceae	Tanaman rempah
4.	Lingu	<i>Pyrrrosia lingua</i>	Polypodiaceae	Tanaman rempah
5.	Lengkuas	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	Tanaman rempah
6.	Labu siam	<i>Sechium edule</i>	Cucurbitaceae	Sayuran/tanaman rempah
7.	Daun bangun	<i>Coleus amboinicus</i>	Lamiaceae	Tanaman rempah
8.	Ruku-ruku	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Lamiaceae	Tanaman rempah
9.	Sambar lili	<i>Strobilanthes dyeriana</i>	Acanthaceae	Tanaman hias
10.	Hanjuang merah	<i>Cordyline fruticosa</i>	Asparagaceae	Tanaman hias
11.	Kunyit	<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman rempah
12.	Keladi hias	<i>Caladium bicolor</i>	Araceae	Tanaman hias
13.	Singkong	<i>Manihot esculenta</i>	Euphorbiaceae	Pangan/tanaman rempah
14.	Pare	<i>Momordica charantia</i>	Cucurbitaceae	Sayuran/tanaman rempah
15.	Pisang	<i>Musa paradisiaca</i>	Musaceae	Buah
16.	Alpukat	<i>Persea americana</i>	Lauraceae	Tanaman pelindung/ buah
17.	Kangkung	<i>Ipomoea aquatica</i>	convolvulaceae	Sayuran / tanaman rempah
18.	Talas	<i>Colocasia esculenta</i>	Araceae	Pangan/ tanaman rempah
19.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Tanaman pelindung/ buah
20.	Bunga Zinnia	<i>Zinnia elegans</i>	Asteraceae	Tanaman hias
21.	Keladi hitam	<i>Alocasia Plumbea</i>	Araceae	Tanaman hias
22.	Amarilis merah	<i>Hippeastrum rutilum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman hias
23.	Pandan	<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman rempah
24.	Seledri	<i>Apium graveolens</i>	Apiaceae	Tanaman rempah
25.	Daun bawang	<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman rempah
26.	Bunga bulan/paitan	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae	Semak/tanaman liar

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa famili dari tanaman yang dominan tumbuh dipekarangan rumah tidak permanen yaitu Araceae. Sedangkan

famili yang paling sedikit diantaranya yaitu, Caricaceae, Nyctaginaceae, Poaceae, Polypodiaceae, Asparagaceae, Euphorbiaceae, Musaceae, Lauraceae, Convolvulaceae, Anacardiaceae, Asteraceae, Pandanaceae, dan Apiaceae. Dari data pada tabel juga dapat dilihat jenis tanaman yang mendominasi tumbuhan dipekarangan rumah tidak permanen yaitu tanaman rempah atau sayuran.

Tabel 2. Jenis tanaman yang terdapat dipekarangan rumah semipermanen.

No.	Nama Tanaman	Nama ilmiah	Famili	Keterangan
1.	Buah lemon	<i>Citrus limon</i>	Rutaceae	Buah/tanaman rempah
2.	Bunga kertas	<i>Bougainvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
3.	Cemara	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarinaceae	Tanaman pelindung
4.	Belimbing	<i>Averrhoa carambola</i>	Oxalidaceae	Tanaman pelindung/buah
5.	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae	Tanaman pelindung/buah
6.	Alang-alang hijau	<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae	Semak/tanaman liar
7.	Hanjuang	<i>Cordyline fruticosa</i>	Asparagaceae	Tanaman hias
8.	Sri rejeki	<i>Aglonema</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
9.	Hosta	<i>Guacamole hostav</i>	Asparagaceae	Tanaman hias
10.	Pacar air	<i>Impatiens walleriana</i>	Balasaminaceae	Tanaman hias
11.	Kaktus	<i>Opuntia monacantha</i>	Cactaceae	Tanaman hias
12.	Keladi	<i>Caladium gingerland</i>	Araceae	Tanaman hias
13.	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae	Tanaman rempah
14.	Iler-ileran	<i>Plectranthus scutellariodes</i>	Lamiaceae	Tanaman hias
15.	Pohon jambu biji	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	Buah
16.	Kunyit	<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman rempah
17.	Andong	<i>Cordyline fruticosa</i>	Asparagaceae	Tanaman hias
18.	Talas	<i>Colocasia esculenta</i>	Araceae	Tanaman rempah/pangan
19.	Aster ungu	<i>Callistephus chinensis</i>	Asteraceae	Tanaman hias
20.	Patah tulang	<i>Pedilanthus</i>	Euphorbiaceae	Tanaman hias
21.	Kumis kucing	<i>Orthosiphon aristatus</i>	Lamiaceae	Tanaman hias
22.	Suku-suku	<i>Dracena reflexa</i>	Agavaceae	Tanaman hias
23.	Pandan	<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman rempah
24.	Daun bawang	<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman rempah
25.	Seledri	<i>Apium graveolens</i>	Apiaceae	Tanaman rempah

26.	Bunga kembang sepatu	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Malvaceae	Tanaman hias
27.	Daun mutiara	<i>Pilea cadierei</i>	Urticaceae	Tanaman hias
28.	Bauh naga	<i>Hycocereus</i> sp.	Cactaceae	Tanaman hias
29.	Jambu air	<i>Syzygium aqueum</i>	Myrtaceae	Tanaman pelindung

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa famili dari tanaman yang dominan tumbuh dipekarangan rumah semi permanen yaitu Asparagaceae dan Araceae. Sedangkan famili yang paling sedikit diantaranya yaitu, Nyctaginaceae, Casuarinaceae, Oxalidaceae, Sapindaceae, Poaceae, Balasaminaceae, Zingiberaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Agavaceae, Pandanaceae, Amaryllidaceae, Apiaceae, Malvaceae, dan Urticaceae. Dari data pada tabel juga dapat dilihat jenis tanaman yang mendominasi tumbuhan dipekarangan rumah semi permanen yaitu tanaman hias dan ada beberapa tanaman pelindung juga.

Tabel 3. Jenis tanaman yang terdapat dipekarangan rumah permanen.

No.	Nama Tanaman	Nama ilmiah	Famili	Keterangan
1.	Jambu air	<i>Syzygium aqueum</i>	Myrtaceae	Tanaman naungan
2.	Cemara	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarinaceae	Tanaman naungan
3.	Cambu biji	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	
4.	Jengger ayam	<i>Celosia argentea</i>	Amaranthaceae	Tanaman hias
5.	Pucuk merah	<i>Syzygium myrtifolium</i>	Myrtaceae	Tanaman naungan
6.	Serai	<i>Cymbopogon citartus</i>	Poaceae	Tanaman rempah
7.	Sri rejeki	<i>Aglonema</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
8.	Mawar merah	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosaceae	Tanaman hias
9.	Mawar merah muda	<i>Rosa</i> spp.	Rosaceae	Tanaman hias
10.	Bunga kertas	<i>Bougainvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
11.	Kelor	<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae	Tanaman naungan
12.	Santos merah	<i>Xanthostemon chrysanthus</i>	Myrtaceae	Tanaman hias
13.	Kencana ungu	<i>Ruelia tuberosa</i>	Acanthaceae	Tanaman liar
14.	Bunga bulan/paitan	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae	Tanaman liar
15.	Miana	<i>Coleus</i> sp.	Lamiaceae	Tanaman hias
16.	Keladi	<i>Caladium gingerland</i>	Araceae	Tanaman hias
17.	Melati	<i>Jasminum sambac</i>	Oleaceae	Tanaman hias
18.	Sawi hijau	<i>Brassica</i> sp.	Brassicaceae	Tanaman rempah/ sayuran
19.	Bunga terompet	<i>Allamanda</i> sp.	Apocynaceae	Tanaman hias

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa famili dari tanaman yang dominan tumbuh dipekarangan rumah permanen yaitu Myrtaceae. Sedangkan

famili yang paling sedikit diantaranya yaitu, Casuarinaceae, Amaranthaceae, Poaceae, Araceae, Rosaceae, Nyctaginaceae, Moringaceae, Acanthaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Oleaceae, Brassicaceae, dan Apocynaceae. Dari data pada tabel juga dapat dilihat jenis tanaman yang mendominasi tumbuhan dipekarangan rumah permanen yaitu tanaman hias.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Ganting, Padang Panjang Timur, Sumatra Barat, dapat dilihat bahwa terdapat berbagai jenis famili tumbuhan yang diperoleh selama pengamatan di daerah tersebut. Dari keseluruhan data terdapat 33 total famili tumbuhan yang diperoleh. Famili tumbuhan yang paling banyak ditemukan yaitu famili Araceae. Lalu dapat dilihat juga berdasarkan tipe rumah warga yaitu rumah nonpermanen, semi permanen, dan permanen masing-masingnya juga mempunyai tingkat keragaman flora yang berbeda-beda. Dari data yang diperoleh tipe rumah nonpermanen terdapat 26 jenis tanaman dan famili yang paling dominan yaitu Araceae. Lalu pada tipe rumah semi permanen terdapat 29 jenis tanaman dan famili yang paling dominan yaitu Asparagaceae dan Araceae. Dan terakhir pada tipe rumah permanen terdapat 19 jenis tanaman dan famili yang paling dominan yaitu Myrtaceae.

Melalui data yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa tingkat keanekaragaman flora pada desa Ganting ini cukup tinggi, hal ini bisa saja karena tingkat kepadatan penduduk yang rendah di kawasan pedesaan menyebabkan penduduk mempunyai banyak tempat untuk menanam tumbuhan. Beragam-macam tumbuhan telah ditanam oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan (Hakim, 2014). Pada mulanya, bisa jadi kebun dan pekarangan rumah adalah tempat “penimbunan” sumberdaya penghasil makanan, buah dan sumberdaya lainnya disekitar manusia tinggal. Tujuannya jelas, yaitu memudahkan akses terhadap sumberdaya, dan mengurangi resiko kecelakaan atau bahaya lainnya saat memperoleh sumberdaya tersebut diluar lingkungan pemukiman (Hakim, 2014).

Pekarangan rumah adalah area terbuka (*open space*) dalam lingkungan rumah yang disediakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang terkait dengan pemilik rumah. Masyarakat sering kali menanam aneka ragam tetumbuhan untuk maksud tertentu, seperti membuat pagar hidup, meningkatkan keindahan lingkungan rumah, menyediakan tempat berteduh dari panas matahari dan sebagainya. Struktur vegetasi kebun dan pekarangan rumah di desa-desa tropis sering kali menyerupai struktur vegetasi hutan dengan berbagai strata. Jenis-jenis tanamannya kebanyakan adalah tanaman yang menyukai cahaya, setengah menyukai naungan, atau menyukai naungan. Pohon-pohon tertinggi seperti kelapa dan durian memberikan buah dan kayunya untuk dijual. Pepohonan dengan ketinggian lebih rendah seperti kelompok perdu dan semak menghasilkan buah, kayu bakar dan makanan ternak. Herba seringkali menyediakan bahan sayur, obat-obatan, dan penghias lingkungan rumah (Kubota, dkk, 2009).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa sehingga mempunyai iklim tropis. Iklim tersebut menyebabkan negara Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi (Hutasuhut, 2018). Salah satu jenis flora yang banyak tumbuh didesa Ganting yaitu famili Araceae. Araceae termasuk tumbuhan jenis talas-talasan yang memiliki karakteristik unik yaitu mempunyai batang basah dengan perbungaan majemuk yang terdiri atas seludang (*spathe*) yang menyelubungi tongkol (*spadix*) (Asih, dkk, 2015).

Menurut Steenis dkk., (2008) Araceae adalah tumbuhan herba atau perdu, kebanyakan berumbi, bentuk daun bervariasi, memiliki seludang, bunga tongkol dan berkelamin dua. Araceae umumnya ditemukan pada 3 habitat yaitu hidup di daratan, di perairan, dan hidup epifit. Sebagian besar suku ini hidup didaratan, baik pada lantai hutan, pinggir sungai maupun bebatuan. Keragaman Araceae yang tinggi yaitu memiliki 36 genus yang terdiri dari 669 spesies.

Menurut Asih, dkk, (2019) Araceae sangat melimpah dan beragam pada daerah tropis yang basah. Hal ini sesuai dengan kondisi desa Ganting di Padang Panjang yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1 °C dan minimum 21.8 °C serta berhawa dingin dengan suhu udara minimumnya mencapai 17 °C, sehingga Kota Padang Panjang memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun (Melly, 2023). Berdasarkan habitatnya tumbuhan Araceae dapat tumbuh di daerah daratan rendah hingga daerah pegunungan 1 - 2.000 mdpl (Kurniawan dkk., 2012). Beberapa jenis dari suku Araceae mempunyai nilai ekonomi yang penting seperti bahan makanan, tanaman hias, dan tanaman obat. Selain itu, kelompok tumbuhan ini juga sangat penting secara ekologi, karena menempati *niche* (relung ekologi) dengan rentang yang luas pada hutan hujan tropis dan tipe vegetasi lainnya serta menjadi indikator ekologi yang penting bagi kualitas hutan dan tipe vegetasi (Yuzammi, 2018).

Dari data hasil dapat dilihat bahwa tipe rumah permanen dan semi permanen mempunyai pekarangan yang dominan ditumbuhi oleh tanaman hias. Menurut Dr. Van Steenis, ahli tetumbuhan dan taksonomi flora Malesia, kebun rumah didesa-desa di Jawa seringkali mengandung kekayaan flora yang secara teoritis dapat dibagi dalam kebun tanaman hias, kebun sayur-sayuran, kebun buah-buahan, dan tanaman pagar yang membatasi yang membatasi halaman dan atau kepemilikan lahan. Kebun tanaman hias seringkali sederhana, tata cara penanaman diatur atau acak (Hakim, 2014).

Dari data hasil juga dapat dilihat bahwa semua tipe rumah permanen mempunyai tanaman buah dipekarangannya hal ini bisa saja dikarenakan kebun buah seringkali menghuni petak tersendiri. Tanaman buah seringkali menjalankan fungsi sebagai peneduh. Jumlah pohon buah-buahan sangat banyak, namun demikian tidak semuanya ditanam di kebun-pekarangan rumah karena keterbatasan ruang dan pengaruh kanopi pohon mempengaruhi tingkat intensitas cahaya yang menerpa halaman rumah. Tanaman buah dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, meliputi tanaman buah yang langsung dapat dimakan, tanaman buah yang memerlukan proses pengelolaan lebih dahulu (digoreng, direbus), dan tanaman buah yang dimanfaatkan dalam seni kuliner masyarakat local (Hakim, 2014).

Kelapa, Rambutan, Mangga, Jambu, Kemiri, Asam, Durian, Petai, Jambu monyet, Manggis, Mengkudu, Rukem, Pala, Aren, Salak, Nangka, Sukun, Belimbing, Sirsat dan Nam-nam seringkali terdapat dipekarangan rumah di desa-desa dalam komposisi yang campur aduk. Menanam aneka jenis tanaman dalam kebun dan pekarangan rumah dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya bercocok tanaman dalam lingkungan sekitar rumah pada masyarakat. Intensitas pemanfaatan rempah-rempah, sayur dan bahan pangan lainnya menyebabkan jenis-jenis tersebut ditanam disekitar rumah, dimana lokasinya secara mudah dapat dijangkau. (Hakim, 2014).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan diperoleh simpulan :

- a. Komposisi jenis tanaman pada tidap jenis rumah, baik rumah tidak permanen, semi permanen, dan rumah permanen berbeda-beda.
- b. Pekarangan rumah tidak permanen lebih dominan ditumbuhi oleh tanaman rempah atau sayuran, sedangkan pekarangan rumah semi permanen dan permanen didominasi oleh tanaman hias dan tanaman pelindung.
- c. Melalui observasi ini dapat dilihat bahwa tingkat keragaman flora lokal di daerah ini cukup tinggi dengan 33 famili total yang ditemukan dari seluruh data yang diperoleh.

4.2 Saran

Adapun saran untuk kedepannya melalui observasi ini yaitu lebih teliti dalam melakukan pengamatan dilapangan, dan sebaiknya melakukan komunikasi dengan warga setempat untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi terkait data yang akan dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, B., Kristiyanto., Edward. A. (2023). Keanekaragaman Jenis Tanaman Pekarangan dan Fungsinya. *Biologi Science & Education Journal*, Vol (3), No. 2. PP 111-121.
- Andi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, 135-147.
- Andriansyah, S. N., Lovadi I., & Linda, R. (2015). Keanekaragaman jenis tanaman pekarangan di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. *Protobiont*, 4(1), 226-235.
- Anisatu Z. W., Marina S. (2020). INVENTARISASI TANAMAN PEKARANGAN DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN PANGAN OLEH MASYARAKAT TANJUNGAN, DI KABUPATEN TANGGAMUS, LAMPUNG. *Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA*, Vol. 11, No. 2 (2020) h. 243-256. DOI: dx.doi.org/10.26418/jpmipa.v11i2.38035.
- Asih, N.P.S., Warseno, T. and Kurniawan, A. (2015). Studi inventarisasi Araceae di Gunung Seraya (Lempuyang), Karangasem, Bali. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* 3. pp. 521-527.
- Asih, N.P.S. and Kurniawan, A. (2019). Studi Araceae Bali: Keragaman dan Potensinya. *Jurnal Widya Biologi*, 10(2), 135-147.
- Hakim, L. (2014). *Etnobotani dan Manajemen Kebun Pekarangan Rumah: Ketahanan Pangan, Kesehatan, dan Agrowisata*. Malang: Penerbit Selaras.
- Hakim L, Pamungkas N.R., Wicaksono K.P., Soemarno S. (2018). The conservation of fosingnese traditional home garden agroforestry in Banyuwangi, East Java, Indonesia. *AGRIVITA: J. Agrisci* 40: 506-514. DOI:10.17503/Agrivita.V40i3.1605.
- Hutasuhut, M.A. (2018). Keanekaragaman tumbuhan herba di Cagar Alam Sibolangit. *Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan*, 1(2), 69-77
- Junaidah, Suryanto, P., & Budiadi. (2015). Komposisi jenis dan fungsi pekarangan (studikusus Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, DI Yogyakarta). *Jurnal Hutan Tropis*. 4(1), 77-84. ropis. 4(1), 77-84. <http://dx.doi.org/10.20527/jht.v4i1>.
- Kubota N., H.Y. Hadikusumah, O.S. Abdoellah, & N. Sugiyama. (2009). *Change in the utilization of cultivated plants in homegardens in West Java for twenty years (2) Changes in the utilization of cultivated plants in homegardens. In Hayashi (eds). Sustainable Agriculture in Rural Indonesia*, Gajah Mada University Press.
- Kurniawan, A., Warseno. Asih, N.P.S. (2012). *Araceae di Pulau Bali. Upt Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya, Bali*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI Press. Jakarta.
- Melly, M.R. (2023). ANALISIS TREN CURAH HUJAN HARIAN DI KOTA PADANG PANJANG PADA TAHUN 2014 – 2020. *SKRIPSI*. Palembang : Universitas Sri Wijaya.

- Risti, M. I. (2014). FENOMENA RUANG USAHA PADA KAMPUNG INGGRIS, PARE KEDIRI. *Tesis*. Semarang : Univeristas Diponegoro.
- Steenis, V., Bloembergen, S., dan Eyma,P.J. (2008). *Flora untuk sekolah diIndonesia*. Pradnya Paramita.Jakarta.
- Yuzammi. (2018). Pendugaan Keragaman Genetik. *Amorpohphallus titanum* Becc. Berdasarkan Marka Random Amplified Polymorphic DNA. *Biodiversitas*, 9 (2) : 103 – 107.
- Zhang, Y., Yang, L. X., Li, M. X. (2020). The best choices: the diversity and functions of the plants in the home gardens of the Tsang-la (Motuo Menba) communities in Yarlung Tsangpo Grand Canyon, Southwest China. *JEthnobiology Ethnomedicine*, 16(50), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s13002-020-00395-z>

LAMPIRAN

Citrus limon

Bougainvillea sp

Citrus aurantifolia

Psidium guajava

Caladium bicolor

Aglonema sp.